

KELISHIK – O‘ZBEK TILIDA TOBELIK FUNKSIONAL-SEMANTIK MAYDON YADROSINI TASHKIL ETUVCHI VOSITA

Ro‘ziyev Ismoil Isog‘ovich

Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab
-internatining ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi.
ismoilruziyev275@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210635>

Annotatsiya

Muayyan hodisaning reallashuvida boshqa lingvistik voqeliklar o‘zaro aloqadorlikda, mutanosiblikda namoyon bo‘ladi. Shu bois mazkur hodisalarni bir butunlikda, yaxlit tizim sifatida qarash zarurati yuzaga keladi. Tobelik tushunchasini funksional-semantik maydon sifatida tahlil etish hodisaning mohiyatini kengroq yoritish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: kelishik, maydon nazariyasi, tobelik, semantik, hokim bo‘lak, yadro, funksional-semantik, belgili, belgisiz.

Аннотация

В реализации того или иного явления другие языковые реалии проявляются во взаимосвязи, соразмерности. Поэтому возникает необходимость рассматривать эти явления как единое целое, как целостную систему. Анализ понятия подчиненности как функционально-семантического поля позволяет более широко осветить сущность явления.

Ключевые слова: падеж, теория поля, подчиненность, семантическая, доминирующая часть, ядро, функционально-семантическая, знаковая, бессимптомная.

Annotation

In the realization of a phenomenon, other linguistic realities manifest themselves in interrelation, proportionality. Therefore, it becomes necessary to consider these phenomena as a single whole, as an integrated system. The analysis of the concept of subordination as a functional and semantic field allows us to shed more light on the essence of the phenomenon.

Keywords: case, field theory, subordination, semantic, dominant part, core, functional-semantic, symbolic, asymptomatic.

Kirish. Muayyan hodisaning reallashuvida boshqa lingvistik voqeliklar o‘zaro aloqadorlikda, mutanosiblikda namoyon bo‘ladi. Shu bois mazkur hodisalarni bir butunlikda, yaxlit tizim sifatida qarash zarurati yuzaga keladi. Tobelik tushunchasini funksional-semantik maydon sifatida tahlil etish hodisaning mohiyatini kengroq yoritish imkonini beradi.

Ma‘lumki, tilshunoslikda maydon atamasi umumiy ma‘no asosida birlashib, o‘zaro munosabatga kirishadigan lisoniy va nolisoniy vositalar sistemasiga nisbatan ishlatiladi. Maydon lisoniy-nutqiy voqelik sifatida o‘zida tilning dialektik qarama-qarshi munosabatini aks ettiradi. Aslida maydon vositalari orasidagi munosabat lisoniy bo‘lib, ular o‘rtasidagi aloqadorlik ko‘p hollarda e‘tibordan chetda qoladi. Shu o‘rinda maydon tushunchasini ifoda etuvchi

vositalarning o'zaro mutanosib, bir-birini to'ldiruvchi munosabatini nazarda tutish lozim bo'ladi. Negaki tilning qat'iy qonuniyatiga ko'ra nutq jarayonida lingvistik birliklar nisbatan keng semantik doirani qamrab oladi.

Jahon tilshunosligi va o'zbek tilshunosligida lingvistik maydon tadqiqi, maydon nuqtayi nazaridan tadqiq etilgan ishlar tahliliga qaraydigan bo'lsak, dastlabki ishlarda muayyan mazmuniy umumiylik ostida mikromaydonga birlashgan leksemalar tadqiq obyekti sifatida olingan bo'lsa, keyingi tadqiqotlarda turli sath birliklarining bir umumiy mazmun ostida birlashishiga diqqat qilingani ma'lum bo'ladi. Xususan, H.Hojiyeva o'zbek tilidagi hurmat ifodalovchi morfologik, sintaktik, lug'aviy, fonetik vositalarni o'rganishni ko'zda tutadi. Tilshunos fikricha, "struktur-funksional-semantik xususiyatiga qarab hurmat maydoni uch qismga bo'linadi: yadro, markaz va markazdan tashqari (chekka) qism".[1:17]

Ma'lumki, "maydon markazini (yadrosini) tashkil etuvchi, faqat o'sha maydon belgisini ifodalash uchun xoslangan birliklar hamma turdagi maydonlarda ham ozchilikni tashkil etadi. Boshqa vazifadoshlar belgini ifodalash darajasiga ko'ra ushbu markazdan uzoqlasha boradilar, shu sababdan qo'shni markazlar ta'siriga ko'proq beriladi".[2:96] Tobelik maydonining yadrosidan ham tobelik belgisini markaziy planda ifodalovchi vositalar – kelishik shakllari joy oladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Hozirgi davrda maydon nazariyasi qator jahon tilshunoslarining tadqiqotlarida grammatikaga xos masalalarni yoritishda muhim o'rin tutmoqda. Grammatikadagi maydon tushunchasi ko'proq morfologik sathdagi grammatik kategoriyalarni ularga funksional-semantik jihatdan yaqin bo'lgan tilning boshqa sathlari vositasidagi aloqaning tekshirilishi davomida qo'llaniladi.

Maydon yadrosini morfologik sathda muayyan grammatik kategoriyalar hosil qiluvchi shakllar sistemasi tashkil qiladi. Chegara qismi shu grammatik kategoriya bilan funksional jihatdan ma'lum tartibda bo'lib, ammo kamroq shakllangan tuzilmalarni namoyon qiluvchi turli xil birliklardan hosil bo'ladi. Maydonning markaziy (yadro) va chegara (periferik) sohalarga ajratilishi maydon yadrosini tashkil qiluvchi til birliklari, ya'ni so'z o'zgartuvchi paradigmalar rolining muhimligini namoyon qiladi. Faqat yadroviy soha strukturasi bo'lgandagina, ikkilamchi tartibdagi birliklar maydonning chegarasini yuzaga chiqarishi mumkin. Sintaktik sath doirasida maydonning yuzaga chiqishida so'z o'zgartuvchilarining roli shunchalar yuqoriki, ularsiz grammatik maydonni hosil qilish umuman mumkin emas.

Hozirgi o'zbek adabiy tilida 6 ta *kelishik* shakli mavjud bo'lib, ular kelishik kategoriyasi sifatida o'rganib kelinadi. *Kelishiklar* "ot yoki otlashgan so'zning fe'lga, otga yoki boshqa bir turkum so'ziga munosabatini ifodalab, tobeligini ko'rsatuvchi shakllar tizimi"¹ [3:48] sifatida qaraladi.

¹ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1985. – 164 б.

/r	Kelishik nomi	Shakli	Misollar
	Bosh kelishik		Xat yozildi
	Qaratqich kelishigi	-ning	Daraxt ning shoxi
	Jo'nalish kelishigi	-ga (-ka, -qa)	Kutubxon aga bordi
	Tushum kelishigi	-ni	Topshiri qni bajardi
	O'rin-payt kelishigi	-da	Samarqand da yashaydi
	Chiqish kelishigi	-dan	Ustoz dan so'radi

Kelishik shakllari bir umumiy grammatik ma'no – o'zi qo'shilgan so'zni keyingi so'zga tobelantirib bog'lash, gapdagi sintaktik mavqeyini belgilash ma'no va vazifasi bilan birlashadi. Kelishik tobe so'zning hokim so'zga sintaktik munosabatni ko'rsatuvchi kategoriya ekan, uning ba'zan kesim tarkibida kelib, keyin keluvchi hokim so'zdan holi bo'lishida sintaktik emas, balki semantik vazifa bajarishi kuzatiladi (*Bu sovg'a sizga, Umidim sendan, Hurmat kichikdan*) va u kelishik kategoriyasi umumiy grammatik ma'nosidan tashqariga chiqadi.

Kelishik sintaktik jihatdan paradigmatic munosabatda bo'lar ekan, bunda ikki pozitsiyani farqlash lozim:

- 1) hokim-tobelik pozitsiyasi asosidagi ziddiyat;
- 2) gap bo'lagi vazifasi asosidagi ziddiyat.

"Tobelik" pozitsiyasiga egalik" belgisi asosida kelishik noto'liq ziddiyatda bo'ladi. Bunga ko'ra bosh, qaratqich, tushum kelishigi ziddiyatning belgisi, jo'nalish, o'rin-payt va chiqish kelishigi belgisiz a'zo maqomida namoyon bo'ladi. Chunki bosh, qaratqich, tushum kelishigi har doim tobe so'z tarkibida keladi. Boshqa kelishik ba'zan hokim so'z (kesim) tarkibida ham kela oladi (*Bu sovg'a sizga, Umidim sendan, Hurmat kichikdan*).

Gap bo'lagi vazifasi asosida kelishik ko'p qatorli ziddiyatni hosil qiladi. Masalan, "ega vazifasida kela olmaslik" belgisiga ko'ra bosh kelishik kuchsiz, boshqa kelishik kuchli a'zo sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). "Kesim bo'la olmaslik" belgisiga bosh, qaratqich va tushum kelishigi ijobiy va boshqa kelishik salbiy munosabatda bo'ladi. "Birgina gap bo'lagiga xoslik" belgisi ostidagi ziddiyatda tushum va qaratqich kelishigi belgisi, boshqa kelishik belgisiz munosabatda bo'ladi.

Muayyan grammatik ma'no guruhiga tobelana olishi jihatdan tushum kelishigi boshqa kelishikdan ajralib turadi, ya'ni u faqat o'timli fe'lgagina tobelanadi. Boshqa kelishik biror turkumni aniq talab qilmaydi. Shuningdek, qaratqich kelishigina muayyan grammatik shakldagi (egalik shaklidagi) so'zni talab qiladi, boshqa kelishik bunday xususiyatga ega emas.

Semantik belgi ham ziddiyat asosi bo'la olishi mumkin. Masalan, "aniqlik" belgisiga egalik" ziddiyat asosiga ko'ra bosh kelishik kuchsiz (chunki u aniqlikni ham, noaniqlikni ham ifodalay oladi) boshqa kelishik aniqlikni ko'rsatadi.

"O'rinni ifodalash" belgisiga ko'ra qaratqich kelishigi kuchli, jo'nalish, o'rinpayt, chiqish kelishigi kuchsiz a'zo sifatida namoyon bo'ladi. Bunday semantik oppozitsiyani ko'plab ajratish mumkin. Biroq, baribir, kelishikning mustahkam va barqaror ziddiyat asosi sifatida sintaktik belgi qolaveradi. Bu mutlaq belgi "soyasi"da semantik belgi ham yashaydi. Kelishik kategoriyasi sintaktik jihatdan tobelikni ifodalash va semantik jihatdan predmetlik-hodisaviylik va lokallikni ifodalash uchun xoslangan.

Bosh kelishik ma'lum bir morfologik shaklga ega emas, uning mohiyati boshqa kelishiklarga qarama-qarshi qo'yilish asosida belgilanadi. Bosh kelishikdagi so'zshakl gap tarkibida tobe mavqedagi quydagi sintaktik vazifalarda kelishi mumkin:

Ega: *Gulnor* Nurining o'z oilasidagi voqealardan, bilgan eshitganlaridan so'zladi. (Oybek)

Sifatlovchi-aniqllovchi: 1. "*Alvasti* ko'prik" tepasiga chiqib, shahar tomon shitob bilan ketdi. (Said Ahmad) 2. Xatni Sobiraxon olib, *ko'k* qalam bilan ostiga chizilgan yerini o'qidi. (A.Qahhor)

Izohlovchi-aniqllovchi: *Direktor* Avazova o'quvchilarni ogohlikka chaqirdi.

Darslik va qo'llanmalarda bosh kelishikdagi so'zshaklni kesim, to'ldiruvchi, hol, undalma kabi vazifalarda kelishi aytiladi: O'zbekistonning poytaxti – *Toshkent*. Bugun sen *navbatchisan* kabi misollarda [*Toshkent*], [*navbatchisan*] so'zshakllari kesim vazifasida kelgan bo'lib, boshqa bo'laklarga nisbatan mutlaq hokim bo'lakdir, ya'ni hech qaysi bir bo'lakka bular tobe bog'lana olmaydi. Kelishik kategoriyasining UGMsi esa "sintaktik qurilmada oldingi so'zni keyingi so'zga bog'lash"dir.[4:106] Kesimning o'zbek tilida o'z kesimlik kategoriyasi mavjud. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, kesim tarkibidan kelishikni izlash o'rinsizdir.

Ko'rpangga qarab *oyoq* uzat. (Maqol) Ship etdi, *Shibirg'on* ketdi (Topishmoq) singari misollarda esa uslub talabidan kelib chiqib, tushum (-ni) va jo'nalish (-ga) kelishiklari belgisiz qo'llangan. Bu holat [oyoq] va [Shibirg'on] so'zlarini bosh kelishikda ekanligini anglatmaydi.

Undalma grammatik jihatdan hech bir bo'lakka bog'lanmaydi, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, undalma bosh kelishik shaklida bo'ladi deb aytolmaymiz: *Ey gul*, ne uchun qoshingda men xor o'ldum? (Bobur)

So'zning qaysi kelishikda ekanligi so'z birikmasi yoki gapda oydinlashadi.

Qaratqich kelishigi ko'rsatkichi -ning bo'lib, shuningdek, bu shaklning -ing, -n, -im kabi qisqargan shakllari mavjud: kitobning varag'i, yoriming diydori, qoshin qarosi, vatanim manim. -ning uslubiy xoslanmagan, -ing, -n, -im shakllari esa badiiy uslub uchun xoslangan: Ona xalqim, jon-tanim *manim*, O'zbekiston – vatanim *manim*! (A.Oripov)

Qaratqich kelishigi ko'rsatkichini olgan so'z qaratqich, u bog'langan so'z qaralmish deyiladi. Qaratqich kelishigi qaralmishda ifodalangan narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holatlarining qaratqich shaklidagi ismlarga qarashli ekanini bildiradi.[5:59] Qaratqich-qaralmish munosabati ancha barqaror bo'lib, bu qaratqich kelishigi ko'rsatkichining so'z birikmasidagi o'rni ancha barqarorligi bilan belgilanadi. Qaratqich kelishigi shuning uchun, shuning singari kabi birikuvlarda so'z birikmasi hosil qilmaydi, balki so'zning ajralmas qismiga aylanadi. Qaratqich kelishigini olgan so'z egalik shaklini olgan so'z bilan birga qo'llanadi. Bunday qurilishli so'z birikmalari – [QKdagi ism + EKdagi ism] so'z birikmasi umumiy qolipining voqelanishi. Qaratqich va qaralmish yonma-yon kelganda ko'p hollarda qaratqich kelishigi tushib qolishi mumkin. Lekin qaratqich va qaralmish o'rtasida boshqa so'z qo'llanilsa, qaratqich qo'shimchasi tiklanadi. Masalan: daraxt shoxi – daraxtning uzun shoxi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Qaratqich kelishigi shaxs nomlari, otlashgan so'zlar va olmoshga qo'shilganda belgisiz qo'llanmaydi.[5:61] Masalan: Salimning ukasi, kelganlarning ko'pi, sening huquqing.

Tushum kelishigi ham bir necha morfologik ko'rsatkichga ega: *-ni, -n, -i*. Tushum kelishigidagi so'z faqat fe'l bilan bog'lanadi. Fe'l tushum kelishigidagi so'zga munosabatiga ko'ra, ikkiga ajraladi: o'timli fe'l va o'timsiz fe'l. Tushum kelishigi bilan shakllangan so'z gap tarkibida so'z kengaytiruvchisi – to'ldiruvchi vazifasini bajaradi: *Erta tong shamoli sochlarin yoyib, Yonimdan o'tganda so'rab ko'ramen. (Cho'lpon)*

Belgisiz qo'llaniladi: ma'ruza tinglamoq – ma'ruzani tinglamoq kabi. Tushum kelishigi belgili qo'llanganda, obyektini ta'kidlash ma'nosi ifodalanadi, belgisiz qo'llanganda esa bu ta'kid yo'qoladi. Ko'pincha tushum kelishigi va chiqish kelishigi ma'nodoshlik hosil qilib, biri ikkinchisining o'rnida almashinib qo'llaniladi. Tushum kelishigi butunni ifodalasa, chiqish kelishigi butunning qismini ifodalab keladi. Masalan: uzumni yemoq – uzumdan yemoq.

Qaratqich va tushum kelishiklari qo'shimchalari badiiy uslubda, xususan, she'riyatda *-n* shaklida qisqargan holda qo'llanilishi va matnga ekspressivlik, poetik ohang baxsh etishi mumkin. Masalan: *Qarshimda yer sharin surati turar, Salmog'i Quvaning anoricha bor. (A. Oripov) Dengiz ortin yoritdi ilk bor Beruniyning aql mash'ali. (A.Oripov)*[6:46]

Tushum kelishigidagi so'z bilan o'timli fe'l o'rtasida boshqa bir so'z ishlatilsa, tushum kelishigidagi so'z atoqli ot, olmosh yoki sifat-dosh bo'lsa, tushum kelishigi qo'shimchasi tushib qolmaydi [5:61]: Xat yozmoq – xatni qalamda yozmoq kabi.

Jo'nalish kelishigi ko'rsatkichi *-ga* bo'lib, *-ka/-qa/-g'a/-na* kabi fonetik variantlarga hamda *-a* qisqargan shakliga ega. Masalan: *Bolama o'xshaydi ovozing sani. (Qo'shiq)* Jo'nalish kelishigi semantikasiga yo'nalganlik, xoslik, tenglashtirish kabi ma'no turi xos. Bu ma'nolar birikuvchi so'zlarning xususiyatidan kelib chiqib o'zgarib ketaveradi: ukamga olmoq, maktabga bormoq. Birinchi birikmada "atalganlik" ma'nosi (uka) va (ol), ikkinchi

birikmada «yo'nalganlik» ma'nosi (maktab) va (bormoq) so'zlarining lug'aviy va grammatik ma'nosiga bog'liq. Jo'nalish kelishigi umumiy grammatik ma'nosidagi kategorial ma'no esa "oldingi so'zni keyingi so'zga hol va to'ldiruvchi vazifasida bog'lash"[4:108]: *Gulzor – chaman. Yur, bog'larga eltay yetaklab. Binafshalar terib beray senga etaklab... (Usmon Nosir)*

O'rin-payt kelishigi ko'rsatkichi *-da* bo'lib, o'rin-joy otlariga qo'shilganda qayer? so'rog'iga, paytni ifodalovchi so'zlarga qo'shilganda qachon? so'rog'iga, shaxs va narsa otlariga qo'shilganda kimda?, nimada? so'roqlariga javob bo'ladi. Gapda o'rin va payt hollari hamda vositali to'ldiruvchi vazifalarida keladi. O'rin-payt kelishigi qo'llanilishida makon, zamon, vosita kabi ma'nolar yuzaga chiqadi: *1. U xatni qalamda yozdi (vosita). 2. Qo'ng'iroq chalinganda o'quvchilar sinflariga tomon shoshildi (payt). 3. Uyda qoling (makon)! Belgisiz qo'llanilishi mumkin: Yer haydasang, kuz hayda. (Maqol)*

Chiqish kelishigi shakli *-dan* bo'lib, bu qo'shimcha ko'rsatish olmoshlariga qo'shilganda bir (n) tovushi orttiriladi: u+dan=undan, shu+dan=shundan. *-dan* shakli badiiy uslubda, ya'ni she'riyatda ko'proq *-din* tarzida qo'llaniladi: *Qatig'roq kelmadi hargiz jahong'a ushbu qishdin qish, Ki aql-u hisg'a yaksar mone' o'ldi borcha ishdin qish. (Ogahiy) -g'a va -din* shakllari bugungi kunda eskirgan va shevadagina saqlangan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Chiqish kelishigi gapda o'rin holi (qayerdan?), payt holi (qachon?), sabab holi (nima sababdan?) va vositali to'ldiruvchi (kimdan? nimadan?) kabi sitaktik vazifalarda keladi. Chiqish kelishigining qaratqich kelishigi bilan o'rin almashishi mumkin. Bunda semantikada farq seziladi: o'quvchilardan biri – o'quvchilarning biri.

Qo'qqisdan, to'satdan, birdan, birga, o'z-o'zidan kabi ravishlar, raqsga tushmoq, yodga olmoq, esdan chiqarmoq, turmushga chiqmoq, ko'ngliga olmoq, qulog'iga quymoq, tishini tishiga qo'ymoq kabi birikma va iboralar tarkibidagi *-ga* va *-dan* kelishik qo'shimchalari yaxlitlanib qolgan bo'lib, sintaktik aloqa uchun xizmat qilmaydi.

Kelishik shakllari tobelik funksional-semantik maydoni tushunchasining asosiy vositasi bo'lib, maydon yadrosini tashkil qiladi. Chunki bu vositalar asosan tobelikni ifodalash uchun xoslangan va bu xususiyati uni tobelik maydoni yadrosi sifatida qarashga asos bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Hojiyeva H. O'zbek tilida hurmat maydoni va uning lingvistik-nutqiy xususiyatlari: Filol. fanlari nomzodi...diss. avtoref. - Samarqand, 2001.
2. Умарова Н. Навоий ғазаллари мақтасида сабаб ва окибат муносабатининг мазмуний ҳамда конструктив шакллари. — Тошкент: Akademnashr, 2016. — Б. 96.
3. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1985. – 164 б.

4. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Х., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. ўқув қўлланма. – Тошкент, 2009. – 153 б.
5. Ona tili. 7-sinf uchun darslik. N. Mahmudov va boshqalar. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2017. – 160 b.
6. Ona tili. 10-sinf uchun darslik. N. Mahmudov va boshqalar. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2017. – 112 b. Umarov, X., Xolyigitova, B., & Ergasheva, O. (2021). THE ROLE OF FICTION IN THE FORMATION OF THE CHILDREN'S WORLDVIEW. Экономика и социум, (3-1), 319-321.
7. Kholyigitova, B. (2023). USING ARTISTIC LITERATURE IN FORMING THE CREATIVE SKILLS OF PRIMARY CLASS PUPILS. Science and innovation, 2(B2), 253-257.
8. Musurmonova, O. (1999). Family spirituality-national pride. Tashkent: Teacher.

